

Projet – Digitalisation & Gestion de Projet Scientifique

Nom et Prénom : ZOUARHI Hafida DA 48 551	Labo de recherche : 3BIO	2^{ème} année cycle doctorale "Ressources Naturelle, Environnement Et Santé "
---	---	--

Objectif du projet

Mettre en place un environnement numérique complet dédié à ma thèse
L'objectif est d'intégrer :

- les principes FAIR (données Faciles à Trouver, Accessibles, Interopérables et Réutilisables),
- les bonnes pratiques de l'Open Science,
- ainsi qu'une gestion de projet Agile performante,

Afin d'assurer une organisation optimale, une traçabilité rigoureuse et une diffusion ouverte des ressources scientifiques produites.

1. Contexte et Description du Projet

Titre provisoire de la thèse : Étude de la capacité d'isolation thermique des biomatériaux et leurs effets sur le confort dans le bâtiment.

1.1. Résumé vulgarisé :

Ce projet vise à analyser des biomatériaux naturels tels que les fibres végétales pour évaluer leurs performances thermiques et leur impact sur le confort des bâtiments. Les travaux incluent des analyses chimiques, mécaniques, thermiques, acoustiques, ainsi que des expériences en laboratoire et simulations numériques.

1.2. Nature des travaux :

- Expériences en laboratoire : conductivité thermique, effusivité, diffusivité.
- Caractérisations physiques /chimiques : densité, porosité, analyses chimiques.
- Modélisation numérique : simulation thermique, modèles analytiques.
- Analyse de données expérimentales.

2. Plan de Gestion de Données (PGD / DMP)

Typologie des données :

- Données expérimentales (.csv, .xlsx)

Filename	Date	Format	Size
Cp_moyens_par_materiau	06/10/2025 12:10	Microsoft Excel C...	1 Ko
Cp_sable_Aziz_Hafida.xls - Phase Cp_Ech...	06/10/2025 10:47	Microsoft Excel C...	671 Ko
PN_clean	06/10/2025 10:01	Microsoft Excel C...	184 Ko

- Images microscopiques (.tiff, .png)

ScienceDirect_articles_24Oct2024_12-27-...	24/10/2024 13:28	Archive WinRAR ZIP	193 671 Ko
image002	12/01/2022 11:01	Image PNG	1 076 Ko

- Documents (.docx, .pdf)

Modele_de_Plan_d_Article_Scientifique	27/12/2024 17:07	Microsoft Word D...	28 Ko
toaz.info-granulats-fr-pr_7ce322c6e23ab...	23/12/2024 00:21	Foxit PDF Reader ...	8 958 Ko

- Paramètres (.txt)

CARCT2RISTIQUE THERMIQUE DU PLAN CHAUFFANT Document texte	
--	---

Stratégie de sauvegarde (Règle 3-2-1) :

- Copie locale (ordinateur)
- Copie externe (disque dur)
- Copie cloud (Google Drive)

3. Versioning et Traçabilité

Outil utilisé : GitHub Desktop

Étapes réalisées :

1. Installation et connexion
2. Création du dépôt "these-projet"
3. Ajout du fichier Chapitre1_notes.txt
4. Trois commits successifs :
 - Commit 1 : Ajout du plan
 - Commit 2 : Ajout d'un paragraphe
 - Commit 3 : Correction et ajout d'une section
5. Push vers GitHub

4. Open Science & Identité Numérique

ORCID créé : <https://orcid.org/0009-0006-8930-1732>

The screenshot shows an ORCID iD profile page. On the left, there's a sidebar with sections: 'Emails & domains' (with email address hafidazouarhi@gmail.com), 'Websites & social links', and 'Keywords'. The main content area includes: 'Names' (Name: Hafida ZOUARHI), 'Biography' (visibility: Everyone), 'Activities' (with a 'Collapse all' button), 'Employment (1)' (listing 'Université Sultan Moulay Slimane: Beni Mellal, Béni Mellal-Khénifra, MA'), and 'Source' (Hafida ZOUARHI). There are also buttons for 'Printable version' and 'Aide'.

Plateforme choisie : Zenodo

Justification :

- Attribution automatique d'un DOI
- Plateforme gratuite et compatible ORCID
- Dépôt Open Access conforme à l'Open Science

Licences utilisées :

- CC-BY 4.0 pour les documents
- MIT License pour le code

5. Gestion de Projet Agile

Outil utilisé : Trello

Tableau Kanban composé de :

Exemples de tâches :

6. Bibliographie Connectée

Outil : Zotero

Organisation :

- Collections thématiques (biomatériaux, thermique, modélisation)
- Tags (conductivité, halfa, doum...)

Exemple de bibliographie :

The screenshot shows the Zotero application interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. The main window title is 'Bibliographie_Biomateriaux'. On the left, a sidebar shows a tree view of the library structure, including 'Ma bibliothèque', 'Bibliographie_Bioma...', 'PROJET H1', 'Mes publications', 'Doublons', 'Non classés', and 'Corbeille'. The main area displays a list of bibliographic entries in a table format with columns for 'Titre' and 'Créateur'. A search bar at the top right contains the text 'Champs & Marqueurs'.

Titre	Créateur
> Effective PCM, insulation, natural and/or night ventilation techniques to enhance the thermal p...	Arumugam et al.
> Thermal performances and environmental analysis of a new composite building material base...	Ouakarrouch et al.
> Sustainable alternatives for wool valorization	Bucișcanu
Fire protection of straw-insulated panels	EcoCocon
Effect of hemp content and clay stabilization on hygric and thermal properties of hemp-clay c...	Mazhoud et al.
Flammability of plant-based loose-fill thermal insulation	Nyga et Kotwica
Fire Resistance Evaluation of Pressed Straw Building Envelopes	Ovsyannikov et Dyache...
> Sustainable insulation panel for buildings made of rice husks and posidonia	Pascual et al.
Date Palm Surface Fibers for Green Thermal Insulation	Raza et al.
> Characterization and utilization of sawdust waste generated from advanced manufacture for it...	Rojas-Herrera et al.
> Applicability of developing an affordable eco-friendly switchable insulation for sustainable buil...	Salah et al.
> Renewable insulation panels made with Cynodon dactylon grass for building applications: Phy...	Ye et al.
Valorization of Moroccan Hemp Waste: Study of the Possibility of its Use in Thermal and Acou...	Zine et al.
> Bio-PCM Panels Composed of Renewable Materials Interact with Solar Heating Systems for Bu...	